

TO'RT O'LCHAMLI YEVKLID FAZOSIDA KESIMLARI BO'YICHA IZOMETRIK GIPERSIRTLARNING GAUSS EGRILIGI HAQIDA

Anvarjon Sharipov¹, Abror Anvarov²

^{1,2}Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15288044>

Zamonaviy differensial geometriyaning asosiy yo'nalishlaridan biri "global" geometriya deb ataladigan yo'nalish bo'lib, bunda geometrik ob'ektlar to'liqligicha o'rganiladi. "Global" geometriya masalalari sirtlarning geometrik xarakteristikalarini bo'yicha tiklash masalalarini ham o'z ichiga oladi. Geometrik xarakteristika deganda uning ichki egriligi, tashqi egriligi yoki sirt bilan bog'liq biror kattalikni olish mumkin. Ushbu ishda to'rt o'lchamli fazoda berilgan uch o'lchamli kesimlari bo'yicha izometrik gipersirtning ortogonal ham simmetrik ham bo'lmagan, lekin determinant birga teng bo'lgan matrisaga mos keluvchi chiziqli akslantirishga nisbatan invariant kattaligi topilgan.

Juda ko'p "Global" geometriya masalalari sirtlarning geometrik xarakteristikalarini bo'yicha tiklash masalalari bilan bog'liq [2], [3]. Geometrik xarakteristika deb sirtning tashqi egriligi, ichki egriligi, gauss egriligi yoki sirt bilan bog'liq boshqa funksiyalarni ham olish mumkin [4].

Kesimlari bo'yicha izometriya tushunchasi fizika sohasida juda keng tatbiqqa ega bo'lgan galiley geometriyasidagi izometriyaga ekvivalent tushunchadir. Kesimlari bo'yicha izometriya tushunchasi geometriyadagi muhim tushunchalardan biri izometriya tushunchasidan farq qiladi. Ya'ni sirtlarning izometrikligidan ularning kesimlari bo'yicha izometrik ekanligi kelib chiqmaydi, va aksincha kesimlari bo'yicha izometrik sirtlar izometrik bo'lishi shart emas. Biroq, kesimlari bo'yicha izometrik ham izometrik bo'lgan sirtlar mavjud. Kesimlari bo'yicha izometrik sirtlarning xossalari A.Ortiqboyev, A.S.Sharipovlarning ishlarida o'rganilgan [5], [8].

To'rt o'lchovli yevkilid fazosida uch o'lchamli qismko'phillik F^3 , uch o'lchamli gipersitr bo'ladi. Gipersirtlar uchun kesimlari bo'yicha izometriya tushunchasi quyidagicha kiritiladi; to'rt o'lchamli yevkilid fazosida F gipersirtni qaraymiz. Berilgan F gipersirtni biror \vec{e} vektorga perpendikulyar bo'lgan π^j gipertekisliklar bilan kesamiz. Hosil bo'lgan 2-o'lchamli kesimlarni P^j orqali belgilaymiz. Kesimlari S^2 sferaga, R^2 tekislikga yoki uning biror regulyar bog'lanishli qismiga gomeomorf bo'lgan gipersirtlar sinfini $W \{e\}$ orqali belgilaymiz.

Ta'rif: Agar F_1 va F_2 gipersirtlar uchun \vec{e}_1 va \vec{e}_2 yo'nalishlar va f gomeomorfizm mavjud bo'lib, quyidagi shartlarni qanoatlantirsa:

- Har bir kesimga $P_1^j M F_1$ izometrik tarzda $P_2^j M F_2$ kesim mos qo'yilgan bo'lsa;
- P_1^i va P_1^j kesimlar yotgan gipertekisliklar orasida masofa, P_2^i va P_2^j kesimlar yotgan gipertekisliklar orasidagi masofaga teng bo'lsa;

berilgan F_1 va F_2 gipersirtlar kesimlari bo'yicha izometrik gipersirtlar deyiladi.

Teorema. Agar F_1 gipersirt

$$\vec{r}(t, u, v) = t\vec{e}_1 + x(t, u, v)\vec{e}_2 + y(t, u, v)\vec{e}_3 + z(t, u, v)\vec{e}_4$$

tenglama bilan berilgan bo'lsa, u holda

$$R^4 = te_1 + \int_1^t x(t, u, v) + at \int_1^t \int_1^t x(t, u, v) + bt \int_1^t \int_1^t \int_1^t x(t, u, v) + gt \int_1^t \int_1^t \int_1^t \int_1^t x(t, u, v)$$

tenglama bilan aniqlanadigan ihyoriy F_2 gipersirtlar F_1 gipersirt bilan kesimlari bo'yicha izometrik gipersirtlar bo'ladi. Kesimlari bo'yicha izometriya Gauss egrigi ishorasini saqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shikin Ye. V., Some questions of differential geometry in large, Mir, Moscow, 1996.
2. By Alfred Gray, Modern Differential Geometry of Curves and Surface, The American Mathematical Monthly, vol. 102, pp. 937-943, 1995.
3. Milka A. D., Space-like convex surfaces in pseudo-Euclidean spaces, Some questions of dif. geom. in large, pp. 97-150, 1996.
4. Aminov Yu. A. Problems of embeddings: geometric and topological aspects," Problems of geometry, vol. 13, pp. 119-156, 1982.
5. Артыкбаев А. Соколов Д.Д., Геометрия в целом в плоском пространстве-времени. Ташкент издательство фан 1992.
6. Шарипов А.С. О некоторых свойствах гиперповерхностей изометричных по сечениям R^4 . Узбекский Математический Журнал. 1998 г, №3, с 98-103.
7. Артыкбаев А. Шарипов А.С. Частично изометричные поверхностей. Олий Укув Юртлари Ахбороти. 2000, №1-2, бет 40-42.
8. Sharipov A. S., Topvoldiyev F. F., On Invariants of Surfaces with Isometric on Sections," Mathematics and Statistics vol. 10, no. 3, pp. 523-528, 2022.